

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСПЕКТОРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПО ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА

Сабирава Нафосат Гулмирзо кизи

Преподаватель Академии Министерства
внутренних дел Республики Узбекистан,

Абдурахмонов Абдумалик Суннатилло угли

Курсант 3-го курса обучения Академии Министерства
внутренних дел Республики Узбекистан,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14233404>

Аннотация: в данной статье рассматриваются понятие деятельности инспектора профилактики по виктимологической профилактике умышленных убийств и ее особенности, организационно-правовые основы этой деятельности, порядок ее организации, а также правовые основы, опыт зарубежных стран и направления совершенствования деятельности по виктимологической профилактике умышленных убийств. На основе вышеуказанных аспектов освещаются пути совершенствования данной деятельности.

Ключевые слова: понятие деятельности инспектора профилактики по виктимологической профилактике умышленных убийств, ее особенности, профилактика, организационно-правовые основы деятельности инспектора профилактики по виктимологической профилактике умышленных убийств.

Обеспечение стабильности, мира и спокойствия в обществе, неукоснительного соблюдения прав и свобод человека является важнейшим условием достижения целей осуществляемых широкомасштабных реформ по дальнейшему социально-экономическому развитию страны, повышению благосостояния населения, построению правового демократического государства. В республике создана целостная правовая система по защите прав, свобод и законных интересов граждан, охране общественного порядка, обеспечению безопасности личности, общества и государства, предупреждению и профилактике преступлений, в которой важное место занимают органы внутренних дел.

За прошедший период проведена масштабная работа по совершенствованию системы органов внутренних дел. Особенно значительная работа проделана по развитию и укреплению низового звена органов внутренних дел, созданного для охраны общественного порядка, обеспечения безопасности граждан, профилактики

правонарушений и борьбы с преступностью в махаллях. Реализованные меры способствовали повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, обеспечению мирной и спокойной жизни граждан, недопущению роста преступности в стране. Возникающие сегодня угрозы и вызовы, прежде всего международный терроризм и умышленные убийства, религиозный экстремизм, незаконная миграция, торговля людьми, усиливающееся распространение среди молодежи чуждых нашему народу идей ставят перед органами внутренних дел новые задачи по их своевременному предупреждению и искоренению.

Одной из главных задач государства является забота о человеке. Следовательно, в Конституции Республики Узбекистан закреплён человеческий фактор, его личные права и свободы. В нормах Конституции гарантированы и защищены законные права и интересы личности независимо от всех обстоятельств. Так, в статье 18 Конституции нашей страны в старой редакции¹ говорится, что "все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы, равны перед законом независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения," а в статье 19 Конституции говорится, что "права и свободы граждан, закреплённые в Конституции и законах, неприкосновенны, никто не вправе лишать или ограничивать их без решения суда."

В разделе "Преступления против личности" Уголовного кодекса установлена ответственность за преступления против жизни, здоровья, опасные для жизни или здоровья, направленные против половой свободы, семьи, молодежи и нравственности, свободы, чести, достоинства личности, конституционных прав и свобод граждан, которые представляют серьёзную угрозу для общества. Действительно, жизнь и здоровье человека являются бесценным богатством человека, а его лишение или повреждение этих богатств является трагедией для человека. Пока человек живёт, он стремится жить, наслаждаясь жизнью, её благами, и ничто не может восполнить человека, лишённого жизни. Нанесение вреда здоровью человека причиняет ему физические, нравственные, психические страдания и ограничивает его жизнедеятельность.

В первом разделе Особенной части Уголовного кодекса предусмотрена ответственность за несколько видов преступлений против личности, которые по непосредственному объекту подразделяются на следующие группы:

- 1) умышленные убийства;
- 2) преступления против здоровья;
- 3) преступления, опасные для жизни или здоровья;
- 4) преступления против половой свободы;
- 5) преступления против семьи, молодежи и нравственности;
- 6) преступления против свободы, чести и достоинства личности;
- 7) преступления против конституционных прав и свобод граждан.

Посягательство на жизнь человека считается одним из тяжких и особо опасных преступлений, и именно в результате совершения таких преступлений наносится непоправимый (невосстанавливаемый) вред жизни человека, которая считается важной социальной ценностью. Жизнь человека продолжается от начала физиологического родоразрешения до наступления биологической смерти (приостановление сердечного кровообращения и кислородного снабжения клеток мозга и необратимый процесс). Для правильной квалификации умышленных убийств важное правовое значение имеет определение времени начала жизни человека и времени наступления смерти. Например, посягательство на неродившегося ребенка в утробе матери рассматривается как причинение вреда здоровью беременной женщины, а посягательство на труп как живой человек - как покушение на умышленное убийство.²

К субъектам, непосредственно осуществляющим виктимологическую профилактику умышленных убийств, относятся:

- органы внутренних дел;
- органы прокуратуры;
- органы службы государственной безопасности;
- органы управления государственной системой здравоохранения и учреждения здравоохранения;
- Органы Национальной гвардии;
- Органы государственной службы безопасности президента.

Как и принципы любой деятельности, существуют основные принципы виктимологической профилактики умышленных убийств, а именно:

- законность;
- гуманизм;
- системность;
- приоритетность метода убеждения;
- дифференциация мер воздействия и индивидуальный подход.

Формы виктимологической профилактики умышленных убийств:

1. устный;
2. письменно;
3. наглядный.

В виктимологической профилактике умышленных убийств в основном широко используются следующие методы:

1. убеждение;
2. поощрение;
3. предупреждение;
4. принуждение.

В заключение можно сказать, что для достижения эффективных результатов в борьбе с преступлениями, связанными с умышленным убийством, снижения его количества до минимального уровня, снижения его негативных последствий необходимо изучение причин и условий преступлений, а для этого, в первую очередь, путем изучения и обобщения причин и условий преступлений, выявляются события, события и процессы, которые требуют их совершения, питают их, обеспечивают их увеличение, и можно разработать меры по их у Поэтому, чтобы предотвратить эти преступления, мы должны уделять основное внимание семейным проблемам населения с целью выявления и устранения условий, способствовавших их совершению. Необходимо разработать специальные меры по их предотвращению. При этом основное внимание следует уделить изучению проблем домовладений в сотрудничестве с государственными органами и общественными структурами и поиску практических решений.

Использованная литература:

1. Эркинович, А.Х. (2023). Айрим хорижий давлатларда превентив (маъмурий) назорат остидаги шахслар билан ишлашнинг ўзига хос хусусиятлари. Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali, 3(3), 120-124.
2. Ахмедов Х. Маъмурий назорат остидаги шахслар билан олиб бориладиган профилактик чора-тадбирларнинг моҳияти ва аҳамияти //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 52-57.
3. Ахмедов Х. Жазони ижро этиш муассасаларидан бўшатиладиган айрим тоифадаги шахслар устидан ўрнатиладиган маъмурий назоратнинг ҳуқуқий асослари таҳлили //Общество и инновatsii. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 529-534.

4. Akhmedov K. Increasing The Efficiency Of Preventive Work With Persons Under Administrative Control //The American Journal of Political Science Law and Criminology. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 182-186.
5. Ахмедов Х. Роль сходов граждан махалли в организatsii и проведении профилактических работ с лицами, находящимися под административным надзором //Обзор законодательства Узбекистана. – 2020. – №. 3. – С. 83-85.

